

● Der 1. Keltenmarkt „Es war einmal ...“

Unfassbar – Was für ein Event! Am 24. September fand unter strahlendem Sonnenschein der 1. Keltenmarkt „Es war einmal ...“ am Mühldorfer Dorfplatz statt. Dieses Fest war aber viel mehr als nur eine Hommage an die antike Vergangenheit von Mühldorf. Gefühlt ganz Mühldorf und Umgebung war auf den Beinen und ließ unseren Ort aus allen Nähten platzen.

Relativ spät wurde die Idee zum Keltenmarkt erst Ende Juni 2023 geboren, dafür aber relativ zügig umgesetzt. Bereits im Rahmen der ersten Organisationsarbeiten kristallisierte sich eine hohe Bereitschaft unter den Mühldorfer Vereinen und Gastronomen heraus, sich aktiv an diesem Event zu beteiligen. Nach einer Vorbesprechung Mitte August 2023 konnte man im ganzen Ort spüren, wie sich die Vorfreude auf dieses Fest immer mehr steigerte.

Als der Tag nun da war, packten alle Beteiligten gemeinsam mit an und engagierten sich mit vollem Einsatz dafür, dass der Keltenmarkt pünktlich um 11:00 Uhr starten konnte und zu einem vollen Erfolg wurde. Sogar eine Arena errichtete das Team vom „Keltenbaumeister“ Helmut Fürstauer am Dorfplatz.

Eröffnet wurde die Veranstaltung zusammen von der Keltenfamilie Frög-Rosegg und Moderator „Indiana Jones“ Stefan Pircher. Nach der Eröffnungsrede von „Keltenhäuptling“ Bürgermeister Erwin Angerer, dem eine Ehrengarde der Volksschule Mühldorf unter der Anleitung unseres Volksschuldirektors Alexander Jenisy zur Seite stand, traten die Schülerinnen und Schüler des FSSZ Spittal,

Die Litzlhofer heizten dem Publikum ordentlich ein.

geleitet von Christa Drussnitzer, als erster Akt in der Arena auf. Dem folgte um 12 Uhr die Performance der modernen Gladiatoren des Vereins Waldsport Litzlhof. Mit ihrem feurigen Auftritt heizten die Litzlhofer dem Publikum ordentlich ein. Dann war es soweit und die Gladiatoren aus der Gladiatorenschule Carnuntum (bei Wien) hatten ihren ersten Auftritt. Etwas besinnlicher gestalteten die Druidinnen und Druiden ihre zwei Darbietungen zu Harfengesang und keltischen Sagen sowie einem Ritual zur Tag- und Nachtgleiche – dieses Fest geht auf keltische Ursprünge zurück

Weihnachtsbaum der guten Wünsche

*Wir
wünschen
euch ein frohes
Weihnachtsfest, ein
paar Tage Gemütlichkeit mit
Zeit zum Ausruhen und Genießen.
Zum Kräfte sammeln für ein neues Jahr,
mit so viel Erfolg, wie man braucht, um zufrieden
zu sein, um gesund zu bleiben und so viel Freude wie
möglich,
um 365
Tage lang
rundum
glücklich
zu sein.*

Frohe Weihnachten
Familija

– die tags zuvor am 23. September stattfand. Um 16 Uhr bestritten dann abermals die Gladiatoren aus Carnuntum ihren Hauptkampf. Den fetzigen Abschluss lieferte die Wiener Rockband Go! Go! Gorillo, die das Publikum zwei Stunden lang zum Abtanzen motivierte. Unterstützt wurde das Programm durch den Funkenregen und die Feuerfontänen vom Mühldorfer Feuerperformancekünstler Dietmar Fian.

Schmied Max Lackner brachte das Eisen zum Glühen.

Der Zuschaueransturm auf unseren Keltenmarkt war enorm: Über 1.000 Besucherinnen und Besucher, allein das Museum besuchten an diesem Tag 257 Interessierte, erfreuten sich an den Darbietungen der einzelnen Protagonist:innen und Gruppen sowie studierten interessiert das Angebot an den einzelnen Marktständen. Auch die Kinder wurden bestens von einem Team rund um Laura Pösendorfer und Peter Ebner betreut. Zudem bot sich den Kids beim Schminken die Möglichkeit, keltische Gesichtsbemalung auszuprobieren. Ein weiteres Highlight stellte das keltische Kutschentaxi dar, das die Passagiere durch unseren Ort chauffierte. Für mich als Initiator und Moderator dieser gelungenen Veranstaltung war es beeindruckend zu erleben, wie aus einer Idee ein großes Miteinander entstand und ALLE tatkräftig mithalfen, wo es nur ging. Dafür möchte ich mich auf das Herzlichste bei euch allen bedanken!

Zudem möchte ich mich für ihr Mitwirken bei der Bastelrunde Mühldorf, dem Bienenzüchterverein Mühldorf, dem Gondlhof, der Trattner-Mühle, dem SC Mühldorf, dem Wirtshaus Peharz, dem Mühldorfer Radeltreff, der Trachtenmusikkapelle Mühldorf, Schmied Max Lackner, Gasthof zum Richter, dem Förderverein zur Römisch-Keltischen Ansiedelung in Mühldorf (hier besonders bei Fabian Taurer, Franz Haslacher und Hannes Rindler), der Zechgemeinschaft Mühldorf, Lisi's Nudekuchel und den Kelten- und Römergruppen aus Italien, der Steiermark und Frög-Rosegg bedanken.

In zwei Jahren soll der Keltenmarkt wiederholt werden.

Ich wünsche euch/Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

*Euer/Ihr
Stefan Pircher*

Der Kampf der Gladiatoren in der Mühldorfer Arena.

„Keltenhäuptling“ Bürgermeister Erwin Angerer nahm die Stimmung der Menge auf.“

Keltenmüller Mathias Trattner und Keltenbaumeister Helmut Fürstauer mit Eventinitiator und Moderator „Indiana Jones“ Stefan Pircher.

Kelten- und Römergruppen aus Italien, Steiermark und ganz Kärnten waren beim 1. Keltenmarkt „Es war einmal ...“ dabei.

Großer Besucherandrang am 1. Keltenmarkt „Es war einmal ...“

Rege Teilnahme an der Vorbereitung im August 2023.

Amtliche Mitteilung • An einen Haushalt • Zugestellt durch Post.at

Dezember 2023

Das Informationsblatt der Gemeinde Mühlendorf

*Frohe Weihnachten wünschen Ihnen
die Gemeinderäte, Vizebürgermeister,
die Mitarbeiter der Gemeinde und
Ihr Bürgermeister*

**Blick von der Bahnhofstraße Richtung Mühlendorf –
Winter 1965/1966**